

□ موانع تطبيق القانون الأجنبي

مدان مهدي

باحث في القانون القضائي

كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة جيلالي اليابس - سيدي بلعباس -

تاريخ إرسال المقال : 2020/06/28 تاريخ القبول : 2020/07/02 رقم المقال : 20/0004

ملخص:

يهدف البحث الحالي إلى معرفة موانع تطبيق القانون الأجنبي ، حيث إشمطت دراستنا لهذا الموضوع على جانب نظري وآخر تطبيقي من خلال التطرق إلى الأحكام والنصوص القانونية وبعض الإجهادات القضائية المتعلقة بذات الموضوع، وإعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج المقارن. ويتلخص موضوعنا على أنّ القاضي الوطني في أصله ملزم بتطبيق قانونه الوطني إلا في حالات معينة حيث يصطدم بوجود عنصر أجنبي في أحد المنازعات مما يتحتّم عليه تطبيق قانون غير قانونه الوطني أي تطبيق قانون أجنبي بموجب قواعد الإسناد التي تشير إلى القانون الأجنبي الواجب التطبيق، و هذا الامتداد الذي يحصل للقانون الأجنبي لا يتم هكذا دون قيد أو شرط، فقد تظهر بعض الموانع من شأنها استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق.

ويحدث ذلك عندما يتعارض مضمون القانون الأجنبي مع المفاهيم الأساسية والمبادئ القانونية المستقر عليها في دولة القاضي، وهنا يمكن للقاضي الوطني استبعاده بسبب مخالفته للنظام العام، كما أن القانون الأجنبي قد يثبت له الاختصاص عن طريق التغيير الإرادي الاحتياالي لضابط الإسناد للهروب من أحكام قانون معين هو المختص أصلا بحكم النزاع، وهنا يمكن للقاضي الامتناع عن تطبيقه بسبب الغش نحو القانون.

الكلمات المفتاحية: القانون الأجنبي، قانون القاضي، قواعد الإسناد، النظام العام، الغش نحو القانون، التغيير

الإرادي لضابط الإسناد، قواعد أمرة وقواعد مكملة، قضية **Princesse De**.

« **Bauffrement** الأميرة "دي بوفزؤون" »

Résumé :

La recherche actuelle vise à connaître les obstacles à l'application du droit étranger, car notre étude de ce sujet comprenait un côté théorique et appliqué en examinant les décisions et textes juridiques et certaines jurisprudences juridiques liées au même sujet, et nous nous sommes appuyés dans cette étude sur l'approche comparative. Notre sujet est résumé que le juge national dans son origine est obligé d'appliquer sa loi nationale sauf dans certains cas où il se heurte à la présence d'un élément étranger dans un litige, ce qui nécessite l'application d'une loi autre que sa loi nationale, c'est-à-dire l'application d'une loi étrangère selon les règles d'attribution qui se réfèrent à la loi étrangère applicable, Et cette extension qui se produit au droit étranger ne se fait pas sans restriction ni condition, car certains obstacles peuvent apparaître qui excluent le droit étranger applicable.

Cela se produit lorsque le contenu du droit étranger entre en conflit avec les concepts de base et les principes juridiques établis dans l'État du juge, et ici le juge national peut l'exclure en raison de sa violation de l'ordre public, tout comme le droit étranger peut prouver sa compétence par le changement volontaire frauduleux de l'agent d'attribution pour échapper aux dispositions Une loi spécifique est à l'origine concernée par la règle du litige, et ici le juge peut s'abstenir de son application en raison d'une fraude envers la loi.

les mots clés : Droit des étrangers, droit du juge, règles d'attribution, ordre public, fraude à la loi, changement volontaire d'agent d'attribution, règles impératives et complémentaires, cas. "Princesse De Bauffremont".

مقدمة:

تطبق القوانين الأجنبية إذا ثبت لها الإختصاص بموجب أعمال قواعد السيادة في قانون القاضي، وذلك شريطة تجاوب الفكر القانوني بين قانون القاضي والقانون الأجنبي.

فإذا تخلف هذا الشرط عطّلت قاعدة الإسناد عن أداء وظيفتها و هنا

يستبعد تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه هذه القاعدة لإعتبارات تتعلق بالنظام العام.

كما يُستبعد تطبيق القانون الأجنبي كذلك إذا إستعملت قاعدة الإسناد التي تُشير إليه تحربا من الأحكام الموضوعية الأمرة في قانون القاضي.

إذن في الفرض الأول يستبعد تطبيق القانون الأجنبي عن طريق ما يسمى في الإصطلاح بالدفع بالنظام العام، وفي الفرض الثاني يستبعد عن طريق ما يسمى بالتحايل على القانون أو الغش نحو القانون.

وعليه: ماهي حالات إستبعاد القانون الأجنبي ؟

وماهي شروط الدفع بفكرة النظام العام والغش نحو القانون ؟

سنحاول الإجابة على هذا الإشكال من خلال خطة البحث كالاتي

مقدمة.

المبحث الأول: إستبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام.

المطلب الأول: شروط الدفع بفكرة النظام العام.

المطلب الثاني: أثرالدفع بالنظام العام.

المبحث الثاني: نشأة وشروط الدفع بالغش نحو القانون.

المطلب الأول: شروط الغش نحو القانون.

المطلب الثاني: أساس الغش نحو القانون والأثر المترتب عليه.

خاتمة.

المبحث الأول: إستبعاد القانون الأجنبي المخالف للنظام العام.

إن المشرع الجزائري قد سمح للقاضي بتطبيق قوانين أجنبية في الجزائر إذا ما أشارت باختصاصها قواعد الإسناد الوطنية، لكن ذلك لا يعني أنّ المشرع الجزائري قد فتح الباب على مصرعيه لكل القوانين الأجنبية أيا كان محتواه بل ربط تطبيقها بشرط أن لا يكون مضمونها متعارضًا مع المبادئ التي يقوم عليها المجتمع.

وفي هذا السياق تنص المادة 24 من القانون المدني الجزائري على أنّه "لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام والأداب في الجزائر"¹⁵

فطبقا لهذا النص فالقاضي الجزائري لمّا يجد القانون الأجنبي وفقًا لقواعد الإسناد في قانونه مخالفا للنظام العام أوالأداب فيقوم باستبعاده، وقد أخذت بفكرة النظام العام كأداة لإستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص معظم دول العالم، ونصت عليها في تشريعاتها¹⁶. لأتّاهي التي تقف كحاجز أمام القوانين الأجنبية التي تمس بالمبادئ الأساسية السائدة فيها، وقد شبّبهها بعض الفقه بصمام الأمن " Une soupape de Sécurité ".

يتضح من نص المادة 24 من التقنين المدني الجزائري أعلاه أن النظام العام والغش نحو القانون يعتبران مانع من موانع تطبيق القانون الأجنبي

وعليه يجب أن نتطرق إلى تعريف النظام العام أولاً والتمييز بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي ثانياً.

أولاً: تعريف النظام العام

عرّفت المادة 30 من التقنين المدني الألماني النظام العام على أنّه

¹⁵. الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم للقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المتضمن القانون المدني الجزائري.

¹⁶. على سبيل المثال: المادة 28 من القانون المدني المصري، المادة 30 من القانون المدني السوري، المادة 28 من القانون المدني الليبي، المادة 32 من القانون المدني العراقي.

" مجموعة من القواعد التي تتصل بأصل أسس النظام الاجتماعي أو السياسي أو الإقتصادي للبلد و بمفهومها في وقت معين، ويكون من طبيعة إنتهاكها تهديد النظام العام وتصديعه"

كما عرّف الأستاذ الصوفي أنّ النظام العام هو مجموعة من المصالح الأساسية العليا التي تقوم عليها المجتمع سواءً مصالح سياسية ، إقتصادية أو إجتماعية ، وفكرة النظام العام هي فكرة فضفاضة متغيرة من حيث المكان والزمان ومن دولة إلى أخرى، والملاحظة التي أدرجها الأستاذ حسب رأيه أنّه في التقنين المدني الجزائري يوجد حوالي 12 بالمئة من القواعد المكتملة والباقي كلّها أمرّة، كما عرّف أيضا

الأداب العامة بأنّه تصوّر خلقي لفكرة الآداب والعلاقات العامة وهي جزء من النظام العام¹⁷.

ثانيا: التمييز بين النظام العام الدولي والنظام العام الداخلي.

فكرة النظام العام معروفة في القانون الداخلي وهدفها يختلف عن فكرة النظام العام في القانون الدولي الخاص.

يكمن هدفها في القانون الداخلي هو إستبعاد تطبيق إتفاقات الأفراد

المخالفة للنصوص الأمرّة، فهدفها في القانون الدولي الخاص هو إستبعاد القانون الأجنبي المختص وفقا لقواعد الإسناد الوطنية إذا كانت تطبيقا تهتؤدي إلى المساس بالأسس التي يقوم عليها المجتمع الوطني.

فجميع المسائل التي نظمها المشرع بقواعد أمرّة فهي تعتبر من النظام الداخلي، ومن ثم لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها.

فالقواعد المتعلقة بالحالة والأهلية تعتبر من النظام العام في القانون الداخلي ومن ثم لا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها

18

المطلب الأول: شروط الدفع بالنظام العام.

¹⁷ . محاضرات الأستاذ الصوفي في مقياس مدخل العلوم القانونية، ملقاة على الطلبة سنة أولى حقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2016-2017.

¹⁸ . أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، ج1، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر-بوزريعة-، 2006، ص 175.

- الدفع بالنظام العام هو دفع موضوعي وليس إجرائي.
 - أن يكون القانون الأجنبي الواجب التطبيق مخالفاً للنظام العام في دولة القاضي.
 - أن يحل قانون دولة القاضي محل القانون الأجنبي الواجب التطبيق.
- * لذلك نص المشرع الجزائري في المادة 24 من التقنين المدني الجزائري على إستبعاد القانون الأجنبي إذا كان يتعارض مع النظام العام في الجزائر دون تحديد لمفهوم النظام وشروطه.
- الدفع بالنظام العام هو دفع موضوعي مُوجَّهٌ للقانون الأجنبي ككلُّه أو بعضه بقصد إستبعاده أو إستبعاد الجزاء ويمكن لأي طرف أن يتمسك به في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى ولو أوّل مرّة أمام المحكمة العليا، وللقاضي إثارته من تلقاء نفسه ولكن بتوافر شرطان أساسيان¹⁹:
- الشرط 1:** أن تشير قاعدة التنازع إلى تطبيق قانون أجنبي ، أيّا كانت تطبيقات هذه القواعد سواءً تشريعية، عرفية، أو أحكام قضائية.

الشرط 2: توافر مقتضى من مقتضيات النظام العام بالمعنى المحدد بمعنى يكون معه تطبيق قانون أجنبي غير مقبول.

المطلب الثاني: أثر الدفع بالنظام العام.

تتنوّع آثار الدفع بالنظام العام بين الأثر السلبي المتمثل في إستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص، والأثر الإيجابي المتمثل في تطبيق قانون دولة القاضي.

كما أنّه هناك أثر إنعكاسي للنظام العام أي عندما يكون أكثر من قانون (قانونين مخالفين والثالث موفق)

أولاً: الأثر السلبي للنظام العام.

يتمثل الأثر السلبي للنظام العام في إستبعاد تطبيق القانون الأجنبي المختص

¹⁹ محاضرات أستاذ قاسم العيد، مقياس قانون الدولي الخاص، الموجهة للطلبة لسنة ثالثة قانون خاص

السنة الجامعية 2019-2019، كلية الحقوق والعلوم السياسية سيدي بلعباس، ص 35.

وفقا لقواعد الإسناد الوطنية ، لكن قد يحدث ويكون القانون الأجنبي بِرُمْتِهِ غير مخالف للنظام العام ، الأمر الذي يطرح التساؤل التالي: هل القاضي يستبعد من القانون الأجنبي الجزء فقط المخالف للنظام العام أم أنه يستبعد القانون الأجنبي بكامله ؟

يرى البعض من الفقه أنّ إستبعاد القانون الأجنبي المختص وفقاً لقواعد الإسناد الوطنية لمخالفته للنظام العام فينبغي أن يكون كلياً لأنّ إستبعاد جزء منه فقط دون الأجزاء الأخرى يتنافى مع حكمة قاعدة الإسناد إذ هي تهدف إلى تطبيق القانون الأجنبي وتطبيقه بشكل يُخالف إرادة المشرّع الذي وضعه ، والفقه الغالب يرى أنّ الجزء المخالف للنظام العام في القانون الأجنبي هو الذي يُستبعد دون بقية الأجزاء الأخرى فنكون بذلك قد إحتفظنا للقانون الأجنبي وفقاً لقاعدة الإسناد التي قرّرت تطبيقه بأكبر قدر من الفعالية.

* ونُشيرُ في هذا الصدد أنّ محكمة النقض الفرنسية قد أخذت في بعض أحكامها بهذا الحل، فاستبعدت فقط الجزء المخالف للنظام العام من القانون الأجنبي وأبقت على الأجزاء الأخرى غير المخالفة له.

ومن هذه الأحكام حكمها الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1964 الذي إعتبر أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للميراث غير مخالفة للنظام العام إلا فيما يتعلق بجرمانها لغير المسلم من حقّه في الميراث، وعليه: فإنّه لا يُستبعد من أحكام الشريعة الإسلامية إلا حُكمها المتعلّق بجرمان غير المسلم من الإرث ، أمّا ما يتعلق بعد ذلك من تحديد الأنصبة للورثة فيتم وفقاً لأحكامها.²⁰

ثانياً: الأثر الإيجابي للنظام العام.

يتمثل الأثر الإيجابي للنظام العام في إحلال قانون آخر محل القانون الأجنبي المستبعد باسم النظام العام ، فإذا كان القانون الأجنبي يمنع الزواج ما بين مختلفي اللون فإنّ القاضي الجزائري يستبعده لمخالفته للنظام العام ويُطبق بدله القانون الجزائري الذي يُجيز هذا الزواج.

ففي الجزائر قد إكتفى المشرّع الجزائري في نص المادة 24 من القانون المدني بإبراز فقط الأثر السلبي للنظام العام، وقد رأينا أنّ الأثر السلبي وحده غير كافٍ لأنّه يجعل العلاقة بدون قانون يحكمها.

²⁰. أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 179.

وعليه ينبغي على القضاء الجزائري أن يُقارن الأثر السلبي بالأثر الإيجابي المتمثل في إحلال القانون الجزائري محل القانون الأجنبي المستبعد، وهذا هو الحل السليم في نظرنا²¹.

ثالثا: الأثر الإنعكاسي للنظام العام.

يشترط في هذا الأثر أن يكون أكثر من قانون أي قانونين مخالفين وقانون ثالث موافق،²² وفي هذا السياق نجد رأيين حول الأثر الإنعكاسي للنظام العام²³:

- **الرأي الأول:** أنّ فكرة النظام العام فكرة إقليمية لا تخرج عن حدود الدولة التي تبنتها.

- **الرأي الثاني:** يرى أنّ إنعكاس (إمتداد) فكرة النظام العام للدولة التي نشأ فيها الحق وآثاره بالنسبة لقضاء الدولة في النزاع. (وهو الرأي الراجح).

ومن جهتنا نرى أنّه قد ينشأ حقّ في دولة أجنبية وفقا لنظامها العام وخلافاً لِمَا يقضي به القانون الأجنبي المختص ، فهل يُمكن الإحتجاج بهذا الحق في بلد القاضي الوطني ؟ فعلى سبيل المثال: شخصان بولونيان لديهما جنسية بولونية وأبرموا عقد زواجهما في بلجيكا وفقاً للقانون البلجيكي الذي حل محل قانونهما البولوني المختص والذي استُبعد لمخالفته للنظام العام لأنّه لا يسمح بالزواج بين مختلفي الديانة ، فهل يجوز التمسك بهذا الزواج في فرنسا ؟

- لقد سبق الإشارة على أنّ فكرة النظام العام فكرة وطنية و أنّ قانون الدولة الأجنبية الذي يُطبّق إعمالاً لفكرة النظام العام لا يتعدى أثره إلى دولة أخرى حتى ولو كان مفهوم النظام العام في كلا الدولتين مختلف، فلا يُمكن حسب

²¹. أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 179.

²². فعلى سبيل المثال أجنبيين من نفس الديانة ومن بلد بلجيكا قاموا ببطان عقد زواجهما، فالقضاء البلجيكي لم يُوافق وحُكم بالقانون البلجيكي، ثم ذهب إلى فرنسا فطُذلك عملت بإسقاطه على القانون البلجيكي، وهنا تسمى بإسقاط أو إنعكاس القانون البلجيكي على القانون الفرنسي.

²³. أعراب بلقاسم، المرجع نفسه، ص 180.

المثال السابق للزوجين البوليين التمسك بآثار زواجهما في فرنسا على الرغم من إتحاد مفهوم النظام العام في فرنسا وبلجيكا.

- ويذهب الفقه الحديث إلى التفرقة بين الحالة التي يكون فيها النظام العام للدولة الأجنبية مُطابقاً للنظام العام لدولة القاضي، والحالة التي يكون فيها النظام العام غير مطابق لدولة القاضي.

ففي الحالة الأولى (في حالة تطابق نظام عام لدولة أجنبية مع دولة القاضي):

يصبح هنا للزوجين البولونيين حسب المثال أعلاه التمسك في فرنسا بآثار زواجهما الذي تم وفقاً لمقتضيات النظام العام البلجيكي والتي هي نفسها في فرنسا.

أمّا في الحالة الثانية (حالة عدم التطابق): فإنه لا يصح الإحتجاج بآثار الحق المكتسب في دولة أجنبية طبقاً لمقتضيات نظامها العام بسبب عدم تطابقه مع مقتضيات النظام العام لدولة القاضي.²⁴

المبحث الثاني: نشأة وشروط الدفع بالغش نحو القانون.

تعتبر قاعدة الإسناد قاعدة قانونية يضعها المشرع الوطني وهدفها إرشاد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق على المسألة القانونية المشتملة على عنصر أجنبي، وترتكب هذه القاعدة على عنصرين: الفئة المُسندة. وضابط الإسناد. وهذه الأخيرة تعتبر أداة ربط بين الفئة المُسندة والقانون المُسند إليه.

فقد يعمدُ أطراف العلاقة على تغيير هذا الضابط - ضابط الإسناد - وبتغييره يتغير القانون الواجب التطبيق، فقد تكون مثلاً الجنسية هي ضابط الإسناد بالنسبة للأحوال الشخصية، فيقوم أحد أطراف العلاقة بتغيير جنسيته فيتغير تبعاً بذلك القانون الواجب التطبيق، كأن تكون جنسية شخص ألمانية فيكون القانون الواجب التطبيق على أهليته القانون الألماني، فيقوم بتغيير جنسيته إلى جنسية فرنسية فيصبح القانون الفرنسي هو الواجب التطبيق عليه بدل القانون الألماني.²⁵

²⁴. المرجع نفسه، ص 184.

²⁵. أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، ج1، ط9، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر-بوزريعة-، 2006،

ص186.

والتغيير الذي يقوم به أطراف العلاقة في حد ذاته مشروع إلا أنه قد يحدث وأن يقوموا بالتغيير بشكل مُتعمد للتهرب من أحكام القانون المختص حقيقة بحكم العلاقة، فيصبح القانون الآخر هو المختص بحكمها، فقد يكون مثلاً قانون جنسية الزوج لا يسمح بالطلاق، فيعمد هذا الزوج لتغيير جنسيته فيكسب جنسية دولة أجنبية تسمح له بالطلاق²⁶.

لذلك نلاحظ أنّ تغيير ضابط الإسناد لم يتم بشكلٍ بريء وإتّما بنية الإفلات من أحكام القانون الواجب التطبيق حقيقة على العلاقة، فهناك إذن تحايل على "fraude à la loi" القانون. وهذا التحايل سماه الفقه "بالغش نحو

القانون

وعلى ضوء هذا كلّهُ يُمكن تعريف الغش نحو القانون بأنه: "قيام أطراف العلاقة بتغيير أحد الضوابط التي يتحدّد بمقتضاها القانون الواجب التطبيق بشكل مُتعمّد بقصد التهرب من أحكام القانون الواجب التطبيق على العلاقة"

ونشير على أنّ المشرّع الجزائري لم يتعرض لمشكلة الغش نحو القانون، كما لم تتعرض لها الكثير من التشريعات العربية كمصر، لبنان، سوريا...²⁷

وقد تَنبَه لها القضاء الفرنسي في القرن التاسع عشر وطَبَّقها في الكثير من الحالات. وعلى ضوء هذا كلّهُ سنتعرض إلى شروط الغش نحو القانون في مطلبنا الأول، ثم نتطرق إلى الأساس الذي يقوم عليه الغش نحو القانون والأثر المترتب عليه في مطلبنا الثاني من هذا المبحث.

المطلب الأول: شروط الغش نحو القانون.

قبل أن نتطرق إلى شروط الغش نحو القانون فيستوجب أن نتطرق إلى قضية مهمة ومشهورة في فقه القانون الدولي الخاص تُعرفُ بقضية « **Princesse De Bauffremont** » « **بوفرمون** »

تعدُّ أول قضية يُطبَّق فيها القضاء الفرنسي نظرية الغش نحو القانون، ولقد فتحت الباب بعدها للفقه للإهتمام بها. تتمثل هذه القضية فيمايلي:

- من حيث الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أنّ أميرة فرنسية تُسمى "الأميرة بوفرمون"

²⁶. أعراب بلقاسم، المرجع نفسه، ص 187.

²⁷. أنظر المادة 24 من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 يونيو 2005، الصادر في

الجريدة الرسمية.

« **Bibesco** » أرادت التطبيق من زوجهها للزواج بالأمير الروماني "بيسكو"

ولما كان القانون الفرنسي - الذي هو قانون الواجب التطبيق بوصفه قانون الجنسية - يمنع آنذاك الطلاق²⁸. فتجنست الأميرة المذكورة بجنسية إحدى الدويلات الألمانية التي يسمح قانونها بالتطليق، فتحصلت عليه فيها وفقا لقانون جنسيتها الجديدة، فتزوجت في برلين مع الأمير الروماني "بيسكو"

ثم رجعت إلى فرنسا حيث أقامت معه فيها .

- من حيث الإجراءات: رفع الزوج الأول دعوى أمام القضاء الفرنسي طالبًا بإبطال طلاقها منه، وبالتالي بطلان الزواج المترتب عليه، فقضت محكمة النقض الفرنسية لصالحه، وأبطلت طلاقهما الأول وما ترتب عنه من زواج. واستندت في تسبيب قرارها إلى فكرة الغش نحو القانون.

وقد تعاقبت عدّة أحكام قضائية في فرنسا بعد هذا الحكم وكلّها استندت إلى فكرة الغش نحو القانون لمحاربة تحايل الأفراد على قواعد الإسناد الفرنسية للهروب من أحكام القانون المختص أصلاً بمُحكّم النزاع.

ولقد فتحت هذه القضية الباب لإهتمام الفقه بفكرة الغش نحو القانون، فانتصر لها البعض وهاجمها البعض الآخر²⁹.

- غير أننا قد نُثيرُ التساؤل بخصوص موقف المشرع الجزائري من مسألة الدفع بالغش نحو القانون؟؟

المشرع الجزائري لم يتعرّض لمسألة الدفع بالغش نحو القانون مما يجعل الأمر متروكًا للقضاء، وفي تقدير الفقه لا يُوجد في الجزائر ما يحوّل دون الأخذ به تطبيقًا

« **Fraus Omnia Corrupt** »³⁰ للمبدأ الذي يقضي بأنّ الغش يبطل كل شي

²⁸. أصبح الطلاق مباحًا في فرنسا إلى غاية سنة 1964.

²⁹. أعراب، بلقاسم، المرجع السابق، ص 189.

³⁰ عبّر عنها الدكتور حسن الهداوي في كتابه تنازع القوانين، في الصفحة 192 بقوله في قضية الأميرة "دي بوفرومون" البلجيكية الأصلية التي أرادت الحصول على التطليق من زوجها الفرنسي ولم يُسغفها القانون الفرنسي المختص، فاضطرت إلى التجنس بجنسية أخرى يسمح قانونها بالحصول على التطليق، وبعد التطليق تزوجت مع آخر وأقامت في فرنسا، فطلب زوجها الأول بطلان التطليق، فاستجابت المحكمة لطلبه وبنّت حكمها على أنّ تغيير الجنسية إنّما تم بقصد الغش.

وعلى ضوء هذا كله يشترط للدفع بالغش نحو القانون عدّة شروط، إثنان منهما متفق عليه فقهاً وقضاءً والباقي مختلف فيه.

فالشروط المتفق عليها لإعمال الغش نحو القانون هما:

- التغيير الإرادي لضابط الإسناد. - ونية الغش نحو القانون.

أما الشروط المختلف فيها:

- أن يكون القانون الذي يريد الشخص التهرب من أحكامه هو قانون القاضي.

- إشتراط أن تكون قواعد القانون الذي يريد الشخص التهرب منها أمر³¹.

وعليه سوف نتطرق إلى ذلك كما يلي:

أولاً: الشروط المتفق عليها للدفع بالغش نحو القانون.

تتمثل الشروط المتفق عليها في تغيير ضابط الإسناد وتوافر نية الغش وهي كالآتي:

أ- **التغيير الإرادي لضابط الإسناد:** بالنسبة لتغيير ضابط الإسناد فلا يمكن تصوّره بالنسبة للضوابط التي لا تتوقف على إرادة الأشخاص كضابط موقع العقار، فهو من الضوابط التي تُفعلت من إرادة الأفراد، لأنّ العقارات كما نعلم هي أموال لا تُقبل النقل من مكان إلى آخر دون تلف.

وضابط موقع المال بالنسبة للمنقولات هو أيضاً من الضوابط التي يسهل تغييرها، فيقوم الشخص بتغيير موقع المنقول بنقله إلى بلد آخر ليُفعلت من أحكام القانون البلد الأول.

-- ومن الضوابط التي تقبل التغيير ضابط الجنسية بالنسبة للأحوال الشخصية، فيقوم الشخص بتغيير جنسيته للتهرب من قانون الواجب التطبيق أصلاً على العلاقة لكونه يفرض مثلاً مانع يقفُ حائلاً دون تحقيق مصلحته، وقد

³¹. أعراب بلقاسم، المرجع نفسه، ص 190.

رأينا كيف أنّ الأميرة "بوفرومون" بخصوص تجربتها من أحكام قانون جنسيتها التي تمنع التطليق فقامت بتغيير هذه الجنسية واكتسبت جنسية إحدى الدويلات التي تسمح لها بالتطليق³².

ونشيرُ أيضا إلى أنّ الغش نحو القانون يمكن أن يتحقق أيضا في البلدان التي تربط الأحوال الشخصية بالدين، فيُغيّر الشخص دينه الذي يمنعه من تعدد الزوجات مثلا ويدخل في دين يسمح له بالتعدد.

ب- توافر نية الغش نحو القانون:

لا يكفي أن يقوم الشخص بتغيير ضابط الإسناد للقول بأنّ هناك غشا نحو القانون وإنما ينبغي أن يكون هذا التعبير مقترنا بنية الإفلات من أحكام القانون المختص أصلا بحكم العلاقة.

فالأميرة "بوفرومون" لما اكتسبت جنسية جديدة في ألمانيا كان غرضها هو الحصول على التطليق لاغير، أمّا الحماية الدبلوماسية الألمانية وغيرها من الآثار المترتبة على تجنسها فلا تُهمها على الإطلاق، فلمّا كان الهدف من التغيير يعدّ من الأمور الباطنية فيصعب على القاضي الكشف عنها، وقد دفعت هذه الصعوبة ببعض الفقه إلى التردد في التسليم بفكرة الغش نحو القانون، وقد ثبتَ يقينًا أنّه بالإمكان الكشف عن الباعث في الكثير من الحالات، وتعتبر قضية الأميرة "بوفرومون" خير دليل على ذلك³³.

فقصد تغير الإختصاص التشريعي مع إقتران هذا القصد بسوء نية زسزلا لنتائج غير مشروعة، وهي تجنب القواعد الأمرة في القانون المختص، ويقع على عاتق المحكمة تقدير نية الغش نحو القانون³⁴.

ثانيا: الشروط المختلف فيها للدفع بالغش نحو القانون.

³². التغيير الإرادي لضابط الإسناد هناك من يُسميه بالركن المادّي وهو يُغيّر الإختصاص التشريعي حيث يكون قبل حالة الغش نحو القانون الواجب التطبيق ثم يُصبح قانون آخر نتيجة للتغيير وأن يتم بشكل إرادي. يرى بعض من الفقه بأنّ الغش نحو القانون عندما يكون تغيير الإختصاص التشريعي بسوء نية فإنّه ينبغي أن لا يكون مجرد نتيجة عادية وإنما يُلزم أن يكون التغيير هو الهدف من وراء ذلك.

وهناك من يُسمي الركن المادّي بالعنصر الموضوعي حسب محاضرات الأستاذ قاسم العيد الملقاة على طلبة السنة الثالثة حقوق، قانون خاص لكلية الحقوق والعلوم السياسية لولاية سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2018-2019.

³³. مرجع سبق ذكره، ص 191.

³⁴. يطلق على نية الغش نحو القانون بالركن المعنوي، ويطلق عليه أيضا بالعنصر الشخصي حسب محاضرات الأستاذ قاسم العيد، المرجع السابق.

تتمثل الشروط المختلف فيها للدفع بالغش نحو القانون في أن يكون القانون الذي يريد الشخص التهرب من أحكامه هو قانون القاضي مع اشتراط أن تكون قواعد القانون الذي يريد الشخص التهرب منها أمرة، والتي سوف نتطرق إليهما كمايلي:

أ- أن يكون القانون الذي يريد الشخص التهرب من أحكامه هو قانون القاضي:

إضافة إلى الشرطين السابقين هناك من الفقه من أضاف شرطاً ثالث وهو

أن يكون القانون الذي يريد الشخص التهرب من أحكامه هو قانون القاضي، أما إذا كان قانوناً أجنبياً فلا مجال للدفع بالغش نحو القانون في مواجهته، ذلك أنّ مهمة القاضي هي حماية قانونه الوطني بمنع الأفراد من مخالفته، ولا يدخل في نطاق هذه المهمة حماية القانون الأجنبي³⁵.

لقد اختلف الفقه فيما يخص القانون الذي يمكن أن يرتكب الغش ضده فيرى هؤلاء قصره على القانون الوطني للقاضي المرفوع أمامه النزاع.

فالغش الذي يبعد قانون القاضي من اختصاصه يجب أن ينال جزاءه بإبطال الإختصاص عن الغش، وكل غش تترتب عليه تنحية قانون أجنبي لمصلحة قانون أجنبي آخر لا يعتد به ولا ينال جزاءه بإبطال الإختصاص، ذلك أنّ القاضي حسب قول هؤلاء الفقهاء لا يحمي القوانين الأجنبية وإنما يُحوّل دون التحايل على قانونه فحسب³⁶.

ب- اشتراط أن تكون قواعد القانون الذي يريد الشخص التهرب منها أمرة:

يرى بعض من الفقه أنّ الغش نحو القانون لا يتحقق إلا إذا كانت أحكام القانون الذي يريد الشخص أن يتهرب منها أمرة، أما إذا كانت مكتملة³⁷ فلا يتحقق الغش، لأنّ القواعد المكتملة هي قواعد يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفتها وبالتالي لا يتصوّر التهرب منها.

³⁵ . مرجع سبق ذكره، ص 192.

³⁶ . حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص تنازع القوانين، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997، ص 202.

³⁷ . شأنها في ذلك شأن المحاضرات الملقاة من طرف الأستاذ الصوفي على طلبة سنة أولى حقوق، جامعة س.ب.ع، السنة الجامعية 2016-2017، المتمثل في أنواع القواعد الأمرة.

غير أنّ الفقه الغالب يرى أنّ الغش نحو القانون يتحقق حتى في الحالات التي يريد فيها الشخص التهرب من أحكام القواعد المكتملة للقانون المختص حقيقة بحكم العلاقة، ذلك أنّ هذه القواعد لها نفس صفة الإلزام التي هي للقواعد الأمرة، فهي مثلها لا تطبق إلا إذا توافرت الشروط الأزمة لتطبيقها. ومن بين هذه الشروط ألا يتفق الأفراد على مخالفتها، فإذا لم يوجد هذا الإتفاق إعتبر شرط تطبيقها متوافرا ويلزم الأفراد بحكمها.

وعليه عندما يقوم الشخص بتغيير ضابط الإسناد للتهرب من حكمها فلا ينفي ذلك الصفة الإلزامية عنها، ولا ينبغي أن تعامل القواعد المكتملة معاملة مغايرة لمعاملة القواعد الأمرة³⁸.

فالغش يتحقق في كليهما، كما أنّ الغش وارد في جميع الحالات وينبغي مُطاردته أينما كان.

المطلب الثاني: أساس الغش نحو القانون والأثر المترتب عليه.

أ- أساس الغش نحو القانون:

تجد نظرية الغش نحو القانون عند غالبية الفقه أساسها في نظرية التعسف في إستعمال الحق، فوفقاً لهذه النظرية يكون هناك تعسف في إستعمال الحق لما يكون للشخص حق في استعماله إستعمالاً غير مشروع.

ويكون الإستعمال غير مشروع إذا كانت المصالح التي يريد الشخص تحقيقها غير مشروعة، وفي نظرية الغش نحو القانون نجد نفس الشيء، فيكون للشخص حق في تغيير جنسيته أو في تغيير موطنه، غير أن إستعماله لهذا الحق قد يكون لتحقيق مصلحة غير مشروعة وهي الحصول على حق يرفض منحه له القانون المختص أصلاً بحكم العلاقة أو يربط حصوله بشروط لا تتحقق فيه.

فلاحظ في كلتا النظريتين يكون للشخص الحق في إستعمال حقه إلا أنّه يستعمله لتحقيق مصلحة غير مشروعة³⁹.

القواعد الأمرة: يقصد بها مجموعة من القواعد القانونية لها علاقة بالمصالح الأساسية للمجتمع، فلا يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفة حكمها نظراً لتعلقها بفكرة النظام العام ويقع باطلاً بطلان مطلق كل إتفاق مخالف لحكم القاعدة الأمرة، أما القواعد المكتملة: هي القواعد التي يجوز للأفراد الإتفاق على مخالفة حكمها بإتفاقاتهم الخاصة، وسميت بالقواعد المكتملة لأنها تُكمل إرادة الأطراف نظراً لعدم تعلقها بفكرة النظام العام.

³⁸. أعراب بلقاسم، المرجع السابق، ص 194.

وإلى جانب هذا الأساس الذي بنى عليه غالبية الفقه نظرية الغش نحو القانون هناك محاولات فقهية أخرى غير أنها منتقدة.

من بين هذه المحاولات المحاولة التي ترجع نظرية الغش نحو القانون إلى نظرية صورية في القانون المدني⁴⁰، فالصورية تفترض وجود عقد ظاهر غير حقيقي يستر عقدًا باطنًا حقيقيًا، فإرادة المتعاقدين الظاهرة غير مطابقة لإرادتهما المستترة الحقيقية.

بينما في الغش نحو القانون يقوم الشخص الغاش بتصرف ظاهره حقيقي ولكن الغرض منه غير مشروع، أي أنّ الإرادة الظاهرة فيه إرادة حقيقية لا تستر إرادة أخرى.

ب- الأثر المترتب على الغش نحو القانون:

يرتكب الغش نحو القانون كما نعلم لتحقيق غاية معينة كالحصول مثلا على التطبيق الذي يمنعه القانون المختص أصلا بحكم العلاقة، ويتم الوصول إلى هذه الغاية بتغيير ضابط الإسناد فهو وسيلة الشخص للوصول إلى غايته المرجوة، ولكن السؤال المطروح: هل يشمل جزاء الغش نحو القانون الوسيلة و الغاية، أم أنه يشمل الغاية دون الوسيلة؟

فمثلا في قضية "دي بوفرومون" الواردة سابقا فالغاية التي تريد الأميرة تحقيقها هي الحصول على التطبيق الذي يمنعه قانون جنسيتها وهو القانون الفرنسي، والوسيلة المستعملة للوصول إلى هذه الغاية هي تغيير جنسيتها الفرنسية واكتسابها لجنسية إحدى الدويلات الألمانية، فهل يقتصر جزاء الغش على الغاية فحسب أم أنه يمتد أيضا إلى الوسيلة؟

قبل أن نبين آراء الفقه في هذا المجال يستوجب لنا التوضيح بأنّ الغش لا يمكن أن يكون هوالبطلان لأنّه لا يمكن لأي دولة أن تقرر ما إذا كان التصرف صحيحًا أو غير صحيح في الدولة التي تم إجراءه فيها، وغاية ماتملك هذه الدولة أن تعتبره غير نافذ في إقليمها، وعليه يمكن أن نقول: بأنّ "أثر الغش هوعدم النفاذ لا البطلان".

³⁹. المرجع السابق، ص 195.

⁴⁰. أنظر المادة 198 من القانون المدني الجزائري.

- يرى الفقه في فرنسا أنّ جزء الغش نحو القانون يشمل الغاية والوسيلة، ففي قضية "دي بوفرومون" مثلاً يجب ألا يقتصر أثر الغش على عدم نفاذ الطلاق والزواج الثاني الذي أبرمته وفقاً لقانون جنسيتها الجديدة، وإنّما يجب أن يمتد أيضاً إلى الوسيلة التي إستعملتها وهي تجنّسها بالجنسية الألمانية، فتبقى فرنسية ليست فقط بالنسبة للقوانين وإنّما لكافة المجالات الأخرى⁴¹.

خاتمة :

نخلص في الأخير إلى القول بأنّ قاعدة الإسناد تشير في قانون القاضي بتطبيق قانون الدولة الأجنبية، فلمّا يتعرّف القاضي على مضمونه يجده يتعارض مع المبادئ الأساسية السائدة في دولته باسم النظام العام.

كما أنّه تبيّن أنّ للقاضي إختصاص في القانون الأجنبي بحكم النزاع المعروض عليه الذي كان نتيجة تحايل وغش الأفراد على قاعدة الإسناد بأن قاموا بتغيير ضابط الإسناد ليتكتموا من الإفلات من تطبيق أحكام القانون المختص حقيقة لأنّه كما نعلم بتغيير ضابط الإسناد يتغير القانون المختص، وفقاً للشروط المتعلقة بالنظام العام والغش نحو القانون.

كما إستقر الفقه والقضاء في غالبية الدوّل على سد الطريق أمام تحايل الخصوم على هذا النحو وذلك باستبعاد تطبيق القانون الأجنبي الذي تُشير قاعدة الإسناد بإختصاصه نتيجة لهذا التحايل.

وبالرجوع لنص المادة 24 من القانون المدني الجزائري نجد أنّ المشرع قد وضع وسيلة قانونية تمنع تطبيق القانون الأجنبي في الجزائر وذلك بتوافر حالتين وهي النظام العام والغش نحو القانون.

النصوص القانونية:

- الأمر رقم 75-50 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-10 المؤرخ في 20 مايو 2005، المتضمن القانون المدني الجزائري.

⁴¹ يمكن أن تصنف محكمة النقض الفرنسية ضمن هذا الإتجاه حيث إعتبرت الأميرة "دي بوفرومون" لازالت في نظر فرنسا تحمل جنسية فرنسية، وذلك يعني أنّها جعلت الجزء يشمل الوسيلة والغاية. أنظر المرجع السابق، ص 196، ص 197.

- الأمر رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق لـ 9 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005، المتضمن قانون الأسرة الجزائري.

قائمة المراجع:

- د. أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري - تنازع القوانين - ، الجزء الأول، الطبعة التاسعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر -بوزريعة- ، 2006.
- د. حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص -تنازع القوانين- الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997.

قائمة المحاضرات الجامعية:

- محاضرات أستاذ صوفي ، مقياس مدخل العلوم القانونية، ملقاة على طلبة سنة أولى حقوق -فوج ب-، كلية الحقوق والعلوم السياسية لولاية سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2016-2017.
- محاضرات أستاذ قاسم العيد، مقياس قانون دولي خاص، ملقاة على طلبة سنة ثالثة قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية لولاية سيدي بلعباس، السنة الجامعية 2018-2019.